

КУКУНЛИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛ АСОСИДАГИ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОР МАГНИТ КОМПОНЕНТЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Сулаймонов Ўткирбек Баходир ўғли¹

Хасанов Фозил Фарход ўғли²

Бердиёров Ўлмасбек Нурали ўғли³

Каршиев Каримберди Тавбаевич⁴

^{1,2,3,4} Тошкент давлат транспорт университети ассистенти,
Тошкент 111110, Миробод тумани, Адыхходжаев кўчаси,
Ўзбекистон Республикаси Тошкент давлат техника университети
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5584563>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Темир, янги
электротехник
материаллар,
композицион магнит
юмшоқ материаллар,
электр қаршилик,
ферромагнит,
гистерезис, уурма
тоқлар, ротор ва
статор элементлари,
энергия самарадор
материаллар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада электр машинасозликда кукунли композицион материал асосидаги энергия самарадор магнит компонентларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш буйича маълумотлар келтирилган. Кейинги йилларда энергия тежамкор технологиялар асосида электромашинасозлик саноатида ҳар хил энергия тежамкор технологияларни қўллаш устида ишлар олиб борилмоқда. Шу ишлардан бири темир кукунли асосда ишлаб чиқилган композицион магнит юмшоқ материаллардан электр машиналар статор ва ротор ўзакларини ишлаб чиқиш ва улар асосида энергия самарадорлигига эришиш мумкинлиги масалалари ёритилган.

Кириш(Введение).

Кейинги йилларда кўпгина илмий марказларда асосан темир асосидаги магнит юмшоқ бўлақлардан ва уларни электр изоляцияловчи қоплама билан қоплашга асосланган янги электротехник материалларни, ишлаб чиқиш ва уларни текшириш ҳамда улардан кейинчалик фойдаланиш натижасида исрофларнинг анча қисмини, яъни уурма тоқлардаги исрофларни тўлиқ бартараф қилиш

мумкинлиги туғрисидаги ишлар жадал олиб борилмоқда [1,3].

Шунга асосан, композицион материалларнинг асосий хусусиятлари, яъни магнит сингдирувчанлик, магнит индукцияси, ўта магнитланишдаги исрофлар ва механик хусусиятлари амалда фойдаланиладиган ламинацияланган магнит металларикига нисбатан афзал бўлиши зарур.

Амалда қўлланиладиган материаллардан, масалан

электротехник пўлатдан электротехник жихозларнинг энергетик параметрларини яхшилашнинг имкони йўқ, шунинг учун янги композицион материалларни ишлаб чиқиш ва уларни электр жихозлар ўзакларини тайёрлашда фойдаланиш асосида магнит майдонни ўзгартириш талаб этилади [2,3].

Ҳозирги кунда электр транспорт соҳасида рақобатлашиш учун ўзининг техник ва юриш характеристикалари бўйича инновацион бўлиб қолмасдан нарх соҳасида ҳам сезиларли бўлган автомобиллар ишлаб чиқаришга ҳам имкон бариши лозим. Яъни уларда қўлланиладиган электр машиналар конструкциясини яхшилаш ва ўзгартириш учун унинг параметрлари ҳам статор ва ротор тайёрланган материалларга катта боғлиқ бўлади. Бунинг учун электр машиналар элементларини тайёрлашда замонавий технологиялардан фойдаланиш натижасида самарадорликка эришиш мумкин.

Юқоридагиларга асосан, темир кукунини юпқа қатламли оксид қоплама билан капсуллаш усули ёрдамида оксид қопламасини механик бириктириш билан амалга ошириш натижасида сульфат ва нитрид металлларини ёйиш ва газли оксид қопламасини қўллаш сифатсиз қопламани ҳосил қилади ва бу кам самарали ҳисобланади [4,5].

Шунга асосан, темир бўлаги юзасини қоплаш учун комбинациялашган усулда оксидли қопламани олиш усули таклиф қилинади. Таклиф этилаётган бу усулда куриб чиқилган усулларни Биринчи босқичда бириктирувчи шарли тегирмонда ёки бошқа аралаштиргичда

комбинациялашган усулда фойдаланишдан иборат.

Метод(Методология). Оксидли фосфор асосида изоляцияловчи қопламани қўллаш усули мазкур ишда фойдаланиш масаласини ҳал қилишда композитли магнит юмшоқ материаллардан тайёрлашга асосланади, бунда бирламчи метал кукунига босими 0,15-1,5 Па бўлган айланувчи вакуумлашган барабанга бириктирувчини 150-200° С да эриш температурасигача қизитиш ва бириктирувчини материалга 10-15 минут давомида бир текисда тақсимлангунча айлантирилади, бунда композицион материал таркибининг 0,01 дан 0,1% гача қисмини бириктирувчи ташкил этади [5,6].

Ҳисоблаш ва тажриба маълумотларига кўра, изоляцияловчи қопламанинг қалинлиги ва бирламчи темир кукуни қисми улчамларининг олинадиган композицион материалга боғлиқлигини икки синфга ажратиш мумкин: паст частотали ($f < 1$ кГц) ва юқори частотали ($f > 1$ кГц). Қисмларга ажратилгандан кейин темир қисми юзасига изоляция қатлам қопланади [5,7].

Усулнинг маъноси 1-расм асосида тушунтирилади, унда магнит юмшоқ материални тайёрлаш технологияси келтирилган. У вакуум насоси электр юритмаси (1), бириктириш муфтаси (2), вакуум насоси (3), ҳаракатланувчи вакуум ажратгичи (4), композицион магнит юмшоқ материал жойлаштирилган барабан (5), температура датчиги (6), иситгич (7) ва реактор электр юритмаси (8) лардан иборат.

изоляцияланган темир кукунини аралаштириш йўли билан киритилади.

Бирикма билан тайёрланган композицион материал барабан ичига жойлаштирилади. Бундан кейин вакуум насоси қўшилади,

барабан ичидаги ҳавонинг босими материал билан 0,15 – 1,5 Па гача пасайтирилади. Талаб этилган босимга

эришилгандан кейин иситгич қушилади ва 15-30 дақиқа давом эттирилади. Магнит юмшоқ материалнинг совуши иситгични учиргандан кейин вакуумни сақлаган ҳолда амалга оширилади. [6,7].

1-расм. – Кукун юзасига изоляцияловчи қ опламани қ оплаш учун реактор

Мазкур усулнинг мавжудларига нисбатан афзалликлари бириктиргич таркибининг 0,01 -0,1% гача пасайиши ҳисобланади, кейинчалик 7,5 – 7,65 г/см³ зичликдаги магнит юмшоқ композицион материалдан сифатли прессланган ва юқори магнит хусусиятларга эга бўлган буюм олиш учун фойдаланилади [3, 5,7].

Металл кукуни қисми юзасига фосфор оксидини қоплаш учун тавсия этилаётган бу усул модификация қилинган. Қоплаш усули ўзига бирламчи металл кукунни аралашманинг берилган миқдори билан олдиндан таркибига ортофосфорли кислотали спиртли аралашма билан этил спиртини 40%Н₃Р₀₄ +60% миқдорда аралаштирилади.

Кейинги босқичда тайёрланган кукун изоляция қопламани тайёрлаш учун реакторга жойлаштирилади (1расм). Кукунни қушимча реакцион аралашма билан реакцион барабанда

10⁵ дан 10⁶ Па гача босимда, 150-200 °С температурада 15-30 дақиқа қайта ишланади.

Натижада темир қисми юзасида феррит бирикмалари ва фосфат таркиби буйича мураккаб қоплама ҳосил бўлади. Оксид қопламанинг кимёвий таркиби буйича темир оксидларининг мураккаб тизими FeO, Fe₂O₃ ва фосфор оксиди P₂O₅ ни ташкил этади. Шу билан бирга углерод ва кремнийлардан кўп бўлмаган миқдорларда иштирок этади. Темир қисмидаги изоляция қатламининг қалинлиги кукунни қайта ишлаш вақтига ортофосфорли кислота ва спиртли аралашманинг таркибига ҳам боғлиқ бўлади [3,5,6].

Кейинчалик металл кукунига зарур бўлган ҳар хил қалинликдаги қопламани олиш учун қоплаш жараёни 2, 3 ва 4 марталаб такрорланади.

Натижа(Результаты). Металл кукунини оксид қатлами билан қоплаш учун таклиф этилаётган капсулалаш

усули юқори самарали усул ҳисобланади, амалда охири қиймати ўзгармайдиган ва берилган таркибдаги қопламани олиш учун муҳим магнитли ва электр хусусиятли керакли магнит магнитодинамик қотишмалар олиш учун амалиётда кенг қулланилиши мумкин [5,8].

Хулоса(Заключение). Тажриба асосида олинган материаллар электротехник пулатни алмаштириш имконини беради ва электр моторлари параметрларини сезиларли даражада яхшилади ва масса-габарит ўлчамларини камайтиради, исрофларни ва жихознинг нархини пасайтиради.

References:

1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: учеб. пособие/ В.Н. Анциферов и др.; под общ. ред. Б.С. Митина. – М.; Металлургия, 1987. – 792 с.
2. Либенсон Г.А. Процессы порошковой металлургии: учеб. пособие в 2-х т. Т. 1. / Г.А. Либенсон, В.Ю. Лопатин, Г.В. Комарницкий. – М.; «МИСИС», 2001. – 368 с.
3. Говор Г.А., Вечер А.К., Бердиев У.Т., Пирматов Н.Б., Карабаев А., Хасанов Ф.Ф. Магнитно-мягкие материалы на основе железа используемые в электромашиностроение, Вестник ТашИИТа, 2019 г. №3, стр 212-218.
4. Vetcher A., Govor G., Demidenko O., Popescu A. M., Constantin V., Berdiev U., A composite magnetic material with insulating anticorrosive coatings. VI-International scientific conference material science “Nonequilibrium phase transformations”, 07-10 September, 2020, Varna, Bulgaria. –р
5. У.Т.Бердиев, Н.Б.Пирматов, А.К.Вечер, Ф.Ф.Хасанов. «Магнитные и электрические свойства композиционных магнитомягких материалов и использование их для электромашиностроение» Монография, Ташкент-2021 г.
6. Рахман, К.М.; Патель, Н.Р.; Уорд, Т.Г.; Nagashima, J.М.; Caricchi, F; Crescimbinì, F. Применение колесного двигателя с прямым приводом для электрической и гибридной двигательной установки на топливных элементах. IEEE Trans. Ind. Appl. 2006, 42,1185-1192.
7. Демиденко, О.Ф. Магнитные и электрические свойства твердых растворов $Mn_{1-x}M_xSe$ (M – Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni): диссерт. канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / О.Ф. Демиденко – Минск, 2008. – 102 л.
8. Вечер, А.К. Новые композиционные материалы и их применение в электронной технике / А.К. Вечер // Наука и инновации. – 2017. – № 4 (170). – С. 23–24.
9. Akhmedov, A. The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications / Akhmedov, A., Sauchuk, G., Yurkevich, N., Khudoyberganov, S., Bazarov, M., Karshiev, K. // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04020.
10. Сабиров, А. К. Эмиссионные свойства сплава Ta-Hf / А. К. Сабиров, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2019. – № 40. – С. 7-8.